

Caracterización xeomorfolóxica e edafo sedimentaria da costa entre o Cabo Silleiro e A Guarda

Augusto Pérez Alberti¹

Autor para correspondencia: xepalbel@gmail.com

Como citar este artigo: Pérez Alberti, A. (2026). Caracterización xeomorfolóxica e edafo sedimentaria da costa entre o Cabo Silleiro e A Guarda. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 5-14

Resumo

O tramo costeiro comprendido entre o Cabo Silleiro e A Guarda (Pontevedra) presenta unha complexa organización xeomorfolóxica controlada pola litoloxía granítica, a fracturación tectónica e a evolución sedimentaria cuaternaria. Distínguense tres unidades morfoestruturais principais: o corredor litoral, dominado por costas rochosas nas que se desenvolven pequenas praias; as abas de enlace entre a serra e o mar; e o nivel superior da Serra da Groba. A interacción entre a tectónica e os procesos de meteorización favoreceu o desenvolvemento dunha rede fluvial densa que se encaixa no terreo e a formación de depósitos cuaternarios de orixe fluvio-nival. Entre estes destaca o afloramento de Oia, que constitúe un rexistro paleoambiental de gran relevancia, con facies de fluxos de derroibos, fluxos de neve e escoamento laminar, depositadas durante as fases frías do Plistoceno superior. O perfil edáfico asociado amosa alternancias de fases de sedimentación e edafización, con paleosolos intercalados datados entre aproximadamente 40.000 e 1.500 anos antes do presente, o que evidencia un rexistro polifásico asociado a procesos de morfoxénese e edafoxénese. Na franxa litoral destacan os coídos ou praias de bloques graníticos, cuxa xénese se relaciona coa fragmentación das plataformas rochosas e coa erosión dos depósitos sedimentarios pola acción de ondas de alta enerxía durante o Holoceno, reflectindo unha dinámica costeira activa e persistente ata a actualidade.

Palabras clave: Xeomorfoloxía de costas rochosas, depósitos coluviais, solos, praia de bloques (coídos), Plistoceno, Holoceno.

Abstract

The coastal stretch between Cabo Silleiro and A Guarda (Pontevedra) has a complex geomorphological organization controlled by granitic lithology, tectonic fracturing and Quaternary sedimentary evolution. Three main morphostructural units can be distinguished: the coastal corridor, dominated by rocky coasts with small beaches; the slopes connecting the mountains and the sea; and the upper level of the Serra da Groba. The interaction between tectonics and weathering processes favored the development of a dense river network embedded in the relief and the formation of Quaternary deposits of fluvial-nival origin. Among these, the Oia outcrop stands out, constituting a paleoenvironmental record of great importance, with facies of debris flows, snow flows and laminar runoff, deposited during the cold phases of the Upper Pleistocene. The associated edaphic profile shows alternating phases of sedimentation and soil formation, with intercalated paleosols dating from approximately 40,000 to 1,500 years ago, evidence of a polyphasic record associated with processes of morphogenesis and soil formation. The coídos or granite boulder beaches stand out on the coastal strip, whose genesis is related to the fragmentation of rocky platforms and the reworking of sedimentary deposits by the action of high-energy waves during the Holocene, reflecting an active and persistent coastal dynamic that continues to this day.

Keywords: Geomorphology of rocky coasts, colluvial deposits, soils, boulder beaches (coídos), Pleistocene, Holocene.

¹ Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago.

Introdución

Entre o Cabo Silleiro e A Guarda, ao longo de 27 km de lonxitude, esténdese un sector de costa no que se poden individualizar con claridade, de oeste a leste, tres unidades morfo estruturais: un estreito corredor paralelo ao mar, no que na súa fachada mariña se encadean áreas rochosas e sedimentarias, e que apenas acadada 1 km de ancho; no leste, un nivel alto e achaiado que domina nos cumes da Serra da Groba, e que acadada uns 5 km de ancho, e, entre os dous, as abas de enlace entre a serra e a beiramar que ten outro km aproximadamente de ancho.

Para a elaboración deste artigo aproveitáronse en parte outros xa publicados e que aparecen citados, para os que foi preciso levar a cabo numerosas campañas de campo nos derradeiros trinta anos, toma de mostras en diferentes afloramentos así como análises de laboratorio. A iso engadíuselle como nova aportación unha cartografía temática elaborada usando modelos dixitais do terreo e ortofotografías (MDT) do IGN e traballos de fotogrametría usando drones así como análises de solos.

Caracterización da área de estudo

Considerouse que para unha mellor comprensión da realidade territorial da costa sur era fundamental elaborar unha variada cartografía temática. Nos mapas que aparecen na Fig 1, ollamos no da esquerda como a cota máxima acadada os 652 metros, e, no da dereita, como as pendentes son moi suaves, menores de 8° na base, no corredor en paralelo á costa, e nos cumes do Groba, mentres que poden superar os 64° nalgúns vales que se encaixan nas abas de enlace.

No mapa litolóxico (Fig. 2, esquerda) vese como os granitos de dúas micas son os dominantes no substrato da fachada costeira, mentres que, cara ao leste, aparecen algunhas bandas de rochas metamórficas. O mapa reflicte a ampla presenza de depósitos cuaternarios tanto na costa como no val do Miño, aínda que, se se elaborase unha cartografía a maior escala, poderíase ver como os sedimentos cobren un espazo moi importante no sector. Basta camiñar pola beiramar ou ascender polas abas para comprobalo.

Na construción do relevo, á parte do tipo de rocha e dos procesos xeomorfolóxicos, tivo un papel fundamental o grao de fracturación que provocou a intensa fragmentación do rochedo, o que favoreceu a instalación dunha ampla rede fluvial que non se pode entender sen pór en relación a litoloxía e a fracturación (Fig. 2, dereita). Cando se analiza a dirección que levan as canles, vese que é a mesma cás das fracturas, polo xe-

Figura 1. Esquerda, mapa hipsométrico; dereita, mapa de pendentes. Elaboración propia.

Figura 2. Esquerda, mapa litolóxico (Fonte IGME); dereita, rede fluvial. Elaboración propia.

ral NO-SL, NL-SO e N-S. Por outra parte, a maioría dos regatos non serían quen de modelar o seu val se o rochedo non estivese tan fortemente fracturado. Feito, por outra parte, que tamén favoreceu a existencia dunha gran cantidade de fragmentos de rocha que foron posteriormente mobilizados pola auga e a neve.

Así, pola densa rede de barrancos e vales de diferente lonxitude e anchura, fluíron augas torrenciais cargadas de sedimentos que se espallaron preto da costa xerando unha topografía cha. Este feito levou a idea de que se trataba dunha rasa xerada pola erosión mariña, cousa incerta, dado que non se trata dunha forma erosiva senón derivada dunha acumulación sedimentaria.

O mapa xeomorfolóxico

O cartografar as formas do relevo e as formacións superficiais, é dicir, a combinación de abas con diferentes pendentes, o sistema de vales e barrancos, as áreas ocupadas polas acumulacións sedimentarias, así como as praias e coídos, as zonas intermareais e as marismas ou os fluxos de derribos, fixo posible construír unha imaxe de síntese que é o mapa xeomorfolóxico (Fig. 3).

A capa de pendentes en gama de grises, diferenciadas en 5 clases, dá unha primeira idea dos contrastes topográficos existentes na zona, que, por certo, á parte doutras cousas, explican moi ben o diferente grao de ocupación humana plasmada na desigual distribución dos asentamentos que ocupan na súa meirande parte as áreas máis chas e baixas e “foxen” das máis empinadas.

No mapa, pese ao tamaño da figura, tamén se ve con claridade na fachada mariña o dominio dunha costa rochosa, dominada polas formas graníticas e, moi especialmente, polos coídos, aparecendo unicamente na contorna de Baiona, ao norte, e A Guarda, ao sur, pequenos areais emprazados nas desembocaduras do Miñor e o Miño. Preto delas, lixeiramente afastadas da costa, as acumulacións de sedimentos finos favoreceron a formación de marismas de grande interese ecolóxico, na Ramallosa e en Salcido.

Hai un feito a destacar na fachada rochosa. É o encadeamento de formas graníticas moi relacionadas coa intrusión magmática, que favoreceu a presenza de sectores convexos que sobresaen no terreo a modo de domos ou cúpulas, que alternan con outras cóncavas a modo de corredores perpendiculares á liña de costa, que favorecen a concentración de enerxía e a acumulación de bloques no seu nivel superior...

Temos así que a combinación de fracturas, claramente de orixe tectónica, e de formas dómicas nas que tamén dominan as discontinuidades de descompresión

a modo de capas de cebola, xurdiu unha trama estrutural na que se combinan liñas de debilidade entrecruzadas ou cun deseño sigmoide, neste caso a modo de barcos invertidos xerados polo movemento horizontal de fallas de esgazadura, que favoreceron os procesos de meteorización e o modelado da costa (Fig. 4).

Os depósitos sedimentarios como arquivos paleoambientais

Os depósitos sedimentarios son moi importantes á hora de poder reconstruír a evolución cuaternaria do litoral. Diversos estudos documentaron a súa presenza. Por vía de exemplo pódense citar os de Costa Casais *et al.*, 1996, Costa Casais, 2001; Costa-Casais *et al.*, 2002; Pérez Alberti *et al.*, 1998, 2009; Costa Casais & Caetano-Alves, 2013).

Non se van analizar todos os existentes e vaise pór o foco nun dos máis interesantes e, ao tempo, de acce-

Figura 3. Mapa xeomorfolóxico.

Figura 4. Arriba, domo granítico recuberto dunha pátina de ferro. Abaixo, á esquerda, formas sigmoides que marcan o deseño de moitos sectores; á dereita, avance da meteorización en profundidade seguindo as fracturas.

so máis doado. Está situado ao sur da aldea de Oia, a medio camiño entre ela e a ermida de San Sebastián, exactamente na cala de Redondelo, á que se pode chegar polo camiño que sae fronte á fonte de pedra que se ergue á beira da estrada. No afloramento (Fig. 5), que supera os 5 m de altura, alternanse distintos niveis con facies distintas. É dicir, con niveis que se diferencian entre si por un conxunto de características litolóxicas, estruturais, paleontolóxicas ou xeoquímicas, que permiten interpretar o seu ambiente de deposición. Cada facies sedimentaria reflicte un tipo particular de sedimento acumulado baixo unhas condicións ambientais concretas que presenta unha composición mineral; unha textura, marcada pola súa granulometría ou polo seu grao de arredondamento ou cor. Tamén se caracteriza polas súas estruturas sedimentarias, sexan laminacións, estratificacións cruzadas, bioturbacións, etc. Á beira dunhas propiedades xeoquímicas concretas, caso de trazas de oxidación/redución, presenza de materia orgánica etc. Precisamente é a existencia da materia orgánica e de paleosolos o que permitiu datar os diferentes niveis desde a base, con máis de 35000 anos de antigüidade, ata o tope, que deu unha idade de máis de 1500 anos. A ben seguro que, se en vez de coller

cinco mostras para datar se collese un número maior, poderíase afinar mellor a evolución do afloramento,

A secuencia sedimentaria contén facies variadas (Fig. 6) asociadas a 1) fluxo de derroibos ou detritos, 2) fluxos de neve e 3) depósitos de fluxo laminar ou lavado superficial. Trátase de depósitos que se acumularon na zona durante o último período frío, como o amosan as datacións radiocarbónicas que aparecen indicadas na figura, e que son semellantes ás que se continúan a depositar, por vía de exemplo, nas rexións frías, caso das illas Svalvard, situadas preto do Polo Norte (Fig. 7).

1) Fluxo de detritos ou derroibos (*Debris flow deposits*) (letra a na figura 6)

Hai varias maneiras de definilos. Pode facerse en función da concentración de sedimentos, da distri-

Figura 5. Vista xeral do afloramento de Oia coas datacións obtidas (Informe inédito).

bución granulométrica, da resistencia ao cizallamento, da velocidade frontal ou mesmo da velocidade de esnaquizamento. Prodúcese cando sedimentos mal clasificados e saturados de auga se desprazan pola pendente debido ás forzas gravitacionais. Tanto o material sólido como o líquido teñen un papel esencial á hora de permitir o movemento do fluxo. Isto permite distinguir os fluxos de derroibos doutros fenómenos relacionados, como os desprendementos de rochas. Son moi abundantes ao longo das abas

Figura 6. Diferentes tipos de facies características do afloramento.

Figura 7. Procesos de aba vencellados á neve e o xeo en Svalbard na actualidade. Elaboración propia.

que ascenden cara á Groba e na costa, destacando, á parte de Oia, na cabeceira do río de Viladesuso ou no borde costeiro de San Xián (Fig. 8).

2) Depósitos de fluxos de neve (*Snowflow deposits*) (letra b na figura 6).

Un *snowflow* é un tipo de fluxo que se produce cando a neve saturada de auga arrastra material detrítico pola pendente. O resultado é un depósito mal estratificado, con textura heteroxénea (bloques, grava e limo) e estruturas caóticas ou macizas, ás veces con intercalacións de capas finas asociadas a fases de fusión máis tranquilas.

3) Depósitos de escoamento laminar ou de lavado superficial (*Sheetwash deposits*) (letra c na figura 6).

O termo *sheetwash* designa o proceso polo cal a auga de fusión nivosa flúe en forma de película continua, arrastrando partículas finas, caso de limo, arxila ou gravas, e, en menor medida, fragmentos groseiros.

Figura 8. A. Fluxo de derroibos na cabeceira do río de Viladesuso e B, na desembocadura, en Porto Sanín; C, depósito en Oia e D, depósito en San Xián.

Os procesos de edafización dos sedimentos e os paleosolos.

O material de partida dos solos da zona son, na súa meirande parte, estes depósitos coluviais, dado que son moi escasos os lugares nos que aflora o substrato rochoso. Así pois, os contrastes na cobertura edáfica derivan do tipo de facies que aflora. No caso de Oia identificáronse os seguintes horizontes (Otero Pérez *et al.* 2022).

Descrición dos horizontes do perfil (Fig, 9)

- Horizonte Ah: 0-20 cm. Cor negra e negra amarronada. Textura franco areosa. Estrutura migallenta, débil e branda, friable, ou sexa que se esmiúza facilmente, pouco adherente e plástica.
- Horizonte 2Ah: 20-130cm. Horizonte pardo moi escuro e pardo. Abundantes raíces finas. Estrutura migallenta fina, débil e friable.

Figura 9. Perfil do solo de Oia. Fonte: Otero Pérez *et al.* 2022.

- Horizonte 3C: (130-250cm). Nivel composto por bloques sub-angulares.
- Horizonte 4A: (250-280cm). Horizonte pardo escuro negro amarronado e pardo agrisado en seco. Contén abundantes gravas de tamaño heterométrico. Textura franco areosa. Estrutura granular fina, branda e friable.
- Horizonte 5A/C: (280-330cm). Horizonte negro amarronado e marrón amarelado. Contén abundantes cantos heterométricos subangulares. Textura franco areosa. Estrutura migallenta fina, débil e friable.
- Horizonte 6A:(330-363cm). Horizonte pardo escuro e pardo amarelo. Textura areosa. Estrutura migallenta fina, débil e friable.
- Horizonte 7A: (363-405cm). Horizonte negro e marrón escuro. Textura franco areosa. Estrutura migallenta fina, débil e friable.
- Horizonte 8C: (405-420cm). Horizonte laranxa amarelo. Textura areosa franca. Estrutura migallenta fina, débil e friable.
- Horizonte 9A:(420-441cm). Horizonte negro. Textura franco arxilo limosa. Estrutura migallenta fina, débil e friable. Límite gradual.
- Horizonte 10Cg: (441-496cm). Depósito coluvial formado por cantos e bloques subangulares, con pintas laranxas.
- Horizonte 11A: (496-546cm). Horizonte de cor parda e parda amarela. Textura franco areosa. Estrutura migallenta fina, débil e friable.

A análise do solo indica con claridade que estamos ante un depósito que non se acumulou de golpe senón que se produciu en ciclos de inestabilidade no que dominaba un ambiente que favorecía a dinámica sedimentaria e de estabilidade, no que favorecía a formación de solo. Estamos pois ante un balance morfoxénese/edafoxénese, un xogo con dinámicas diferentes entre fases nas que dominan os procesos erosivos e outros nos que avanza a formación de solo.

A análise do solo indica con claridade que estamos ante un depósito que non se acumulou de golpe senón que se produciu en ciclos de inestabilidade no que dominaba un ambiente que favorecía a dinámica sedimentaria e de estabilidade, no que favorecía a formación de solo. Estamos pois ante un balance morfoxénese/edafoxénese, un xogo con dinámicas diferentes entre fases nas que dominan os procesos erosivos e outros nos que avanza a formación de solo.

Froito diso, a organización xeral do perfil é polifásico, con múltiples horizontes húmicos. O perfil non é un solo simple A–E–B–C continuo. Ten unha sucesión de horizontes tipo A (Ah, 2Ah, 4A, 5A/C, 6A, 7A, 9A, 11A) intercalados con niveis tipo C ou Cg/coluviais (3C, 8C, 10Cg) que indica

O rexistro de múltiples episodios de deposición/estabilidade superficial: polo que antigos solos superficiais foron soterrados por novos aportes sedimentarios (coluviós, derroibos de aba, etc.).

Cada horizonte A escuro corresponde a un antigo horizonte húmico/orgánico que estivo exposto na superficie durante algún tempo, rexistrando acumulación de materia orgánica, feito que encaixa cos picos de C e N na gráfica a distintas profundidades, e coas cores escuras.

A análise indica que estamos ante un perfil cun pH ácido con valores entre 3,8 e 5,0 aínda que se ve unha lixeira tendencia a aumentar o pH ata arredor dos 100 cm, acadando un máximo próximo a 4,8–5,0, o que parece indicar unha zona con menor acumulación de materia orgánica ou con maior influencia de bases. Por debaixo dos 200 cm, o pH diminúe de novo, o que suxire unha maior influencia de materiais parentais ácidos ou unha lixiviación prolongada de bases intercambiáveis.

O C total amosa unha forte concentración superficial (ata 7–8%), a ben seguro derivada da actividade humana histórica, e unha rápida diminución nos primeiros 50 cm, típica dun horizonte A rico en materia orgánica, mentres o N segue un patrón paralelo, pero con valores máis baixos (~0,4–0,6%), indicando unha estreita relación C:N constante ao longo do perfil superficial. A partir de 100 cm, ámbolos elementos descenden a valores residuais (<1% C, <0,1% N), mostrando unha diminución da actividade biolóxica e do aporte orgánico en profundidade. Este feito é característico dun solo evolucionado con forte gradiente vertical de materia orgánica e baixo recambio de N en horizontes subsuperficiais.

Os valores de Ferro e Aluminio amosan valores máis baixos na superficie (1–3 g/kg) e variacións irregulares en profundidade, pero sen un aumento claro cara a horizontes B. O Fe e o Al manteñen curvas paralelas, o que suxire unha precipitación, ou asociación nos mesmos compostos.

A presenza de picos locais entre 200–300 cm podería indicar horizontes de acumulación secundaria. Cara á base (400–500 cm), os valores volven diminuír, o que pode asociarse á transición cara ao material de partida.

Os coídos, un elemento singular

Son sen dúbida, xunto cos afloramentos sedimentarios, os elementos máis singulares da costa sur. Trátase de acumulacións de cantos e bloques que nalgúns lugares poden chegar a superar os 2m de longo no seu eixo maior, sendo moi abundantes os que miden entre 1 e 2m, que se atopan asociados aos cantís e ás plataformas rochosas. En función da súa forma pódense diferenciar dous tipos: lonxitudinais e en punta dobre.

A) Lonxitudinais.

As moreas de bloques están situadas no nivel superior das plataformas costeiras estreitas e irregulares, duns 50–75 m de ancho, dependendo dos sectores que se estenden lonxitudinalmente, caso de Portecello, por exemplo (Fig. 11). Están compostas por cordóns heterométricos de bloques de granito que poden acadar ata 4m no seu eixe principal, cun número deles con eixos superiores a 1m. Trátase de bloques sub-redondeados ou angulosos que constrúen cristas que non chegan aos 80 m de ancho e entre 5 e 6 m de altura (Pérez-Alberti *et al.*, 2012)

Figura 10. Variación das propiedades físico-químicas do solo coa profundidade. Fonte Otero Pérez *et al.*, 2022.

Figura 11. Coído no sector de Portecelo. Á esquerda, ortofotografía; á dereita, modelo dixital do terreo cunha resolución de 2 cm. Elaboración propia.

A súa orixe está relacionada coa xa comentada fragmentación dos materiais nas plataformas, o que supuxo o avance da degradación das discontinuidades, colaborando na súa fragmentación. Seguindo as liñas de debilidade estrutural ou litolóxica, por exemplo os diques de pegmatita, deuse unha primeira fase de apertura de canles ou pequenos alvéolos que en certos lugares uníronse gradualmente xerando unha extensa rede, que se pode ver tanto horizontal como verticalmente, deixando illados bloques que foron arrincados pola alta enerxía das ondas.

B) *En punta dobre*

Os coídos debuxan unha punta de frecha con un coído en cada lado. Hai un bo exemplo na Punta Orelluda, fronte a Pedornes (Fig 12), ou en Punta Bazar (Fig. 13). Neste caso, os coídos, de aproximadamente 20-40 m de ancho e 4-5 m de altura, aparecen no nivel superior de plataformas que debuxan saíntes en pico cara ao mar, que, polo xeral, non superan os 60-70 m de ancho no seu sector de maior amplitude.

Se pomos en relación os coídos coa orixe da área fonte, a análise dos materiais e a súa composición mineralóxica, podemos comprobar, por unha banda,

que hai coídos nos que dominan os materiais arrincados do substrato, mentres que noutros mestúranse clastos relacionados co substrato cos derivados da erosión dos depósitos sedimentarios (Pérez-Alberti & López-Bedoya, 2004)

A) *Derivados da fragmentación de plataformas e cantís por arranque.*

O xa comentado intenso patrón de fracturas existente en moitos lugares da costa, especialmente en áreas de costa baixa, sobre plataformas litorais de distinta extensión pero con amplas áreas intermareais, ten favorecido o avance da meteorización e, consecuentemente, a fragmentación dos materiais e a presenza de áreas cubertas, en distinto grao, por cantos e bloques en diferentes estados de desgaste. Seguindo liñas de debilidade estrutural ou litolóxica, iníciase unha fase de apertura de canles ou de pequenos alvéolos que paulatinamente poden confluír, xerando unha extensa rede que se pode ver tanto horizontal como verticalmente, como xa se comentou anteriormente.

Outro feito a destacar é a existencia de coídos emprazados por riba do nivel de marea alta, sobre plataformas rochosas antigas, posiblemente elabora-

das durante o anterior período interglaciar Eemense, hai 120.000 anos; en canais estruturais e, unhas terceiras, óllanse acumulacións que van desde o nivel de marea baixa ata máis alá das mareas altas. O seu comportamento dinámico é diferente.

B) Derivados de depósitos continentais de orixe fría.

A erosión e lavado das acumulacións sedimentarias de orixe frío deu como resultado tamén coídos,

Figura 12. Coído en punta dobre na Punta Orelluda, fronte a Pedornes.

Figura 13. Coído en Punta Bazar. A) Vista aérea; B) Grandes bloques no extremo oeste; C) Vista oblicua do coído; D e E) Grandes bloques enriba da antiga plataforma de erosión Eemense.

polo xeral caracterizados por unha maior diversidade a nivel de formas e tamaños. E o caso dos coídos de San Xán ou Oia (Fig. 14). Neste caso, se ben é certo que dominan os bloques derivados do depósito, outros foron arrincados polo mar. A imaxe reflicte moi ben varias cousas. Por unha banda, o contraste nido entre a plataforma erosiva e o coído; por outra, a intensa fracturación da plataforma e a súa intensa erosión abrasiva froito da mobilidade dos bloques.

A simple vista parece que os coídos son estables e que apenas se moven na actualidade. Emporiso, as análises mediante SIX permitiron comprobar importantes cambios na posición dos contornos dos clastos, o que amosou, por unha banda, que os bloques se movían, e, por outra, que había un aumento marcado na porcentaxe de clastos que o facían dun ano a outro, concretamente entre os invernos 2012-2013 e 2013-2014. No caso concreto de Oia comprobouse o paso dun 53,0% de bloques movidos no primeiro, ao 87,6% no segundo (Pérez Alberti & Trenhaile, 2015a, 2015b) e que o tamaño medio dos bloques que se moveron era aproximadamente un dous terzos do número dos que non se moveran no inverno de

Figura 14. Oia. Arriba, vista xeral da plataforma de erosión na que se ve ben a acción abrasiva dos bloques á esquerda, e coído á dereita. Abaixo, vista do coído de sur a norte. Á dereita da imaxe está situado o depósito analizado.

2012-2013. A diferenza foi moito maior durante o inverno de 2013-2014.

Conclusións

1. O relevo costeiro está fortemente condicionado pola litoloxía granítica e pola intensa fracturación tectónica. A disposición das fracturas (NO–SL, N–S, NL–SO) determina tanto o trazado da rede fluvial coma a forma das plataformas costeiras e dos cantís. A meteorización sobre este substrato fracturado favoreceu a xénese dunha densa rede de vales e o desenvolvemento dunha topografía contrastada.

2. O modelado costeiro é o resultado dunha interacción entre tectónica, clima e procesos mariños. A costa alterna sectores rochosos e sedimentarios, onde os procesos de erosión e acumulación actuaron de forma diferenciada. As formas dómicas graníticas e os coídos (praias de bloques) son expresións directas desa interacción entre fracturación estrutural, dinámica mariña de alta enerxía e herdanza morfolóxica cuaternaria.

3. Os depósitos cuaternarios constitúen arquivos paleoambientais clave. O afloramento de Oia rexistra episodios alternos de sedimentación e estabilidade superficial, asociados a ambientes fríos Plistocenos. As diferentes facies (fluxos de derroibos, fluxos de neve e escoamento laminar) evidencian condicións periglaciares e procesos de dinámica de ladeiras en ambientes fríos e húmidos.

4. O solo reflicte unha evolución policíclica. O perfil edáfico estudado amosa unha sucesión de horizontes ricos en materia orgánica intercalados con niveis coluviais, indicando repetición de fases de edafización e sedimentación. Isto representa un balance dinámico entre morfoxénese e edafoxénese, característico de ambientes costeiros sometidos a variacións climáticas.

5. A dinámica actual dos coídos segue activa. A análise fotogramétrica e o seguimento mediante SIX amosaron mobilidade recente dos bloques, especialmente durante invernos con temporais intensos, o que indica que estes sistemas responden a episodios de alta enerxía mariña.

6. A costa entre Cabo Silleiro e A Guarda constitúe un laboratorio natural onde se integran procesos tectónicos, climáticos e mariños que actuaron dende o Plistoceno ata hoxe. O seu estudo permite comprender a evolución cuaternaria do litoral e a interacción continua entre a estrutura, o clima e a dinámica costeira.

Referencias bibliográficas

- COSTA CASAIS, M. (2001). *Análise sedimentaria e reconstrucción paleoambiental da costa atlántica de Galicia*. Tese de Doutoramento. Universidade de Santiago.
- COSTA CASAIS, M., PÉREZ ALBERTI, A., & BLANCO CHAO, R. (2002). Depósitos coluviales de origen nival en la costa sur de Pontevedra (Galicia): facies y procesos deposicionales. In E. Serrano Cañadas (coord.) *Estudios recientes en Geomorfología (2000–2002): Patrimonio, Montaña y Dinámica Territorial*: 539–546.
- COSTA CASAIS, M., MOARES, C., & MARTÍNEZ CORTIZAS, A. (1996). Caracterización físico-química do depósito litoral de Mougás (Pontevedra): implicacións morfoxenéticas. In A. Pérez Alberti *Dinámica y evolución de medios cuaternarios*: 431–440. Xunta de Galicia.
- COSTA CASAIS, M & CAETANO ALVES, M. I. (2013). Geological Heritage at Risk in NW Spain: Quaternary Deposits and Landforms of ‘Southern Coast’ (Baiona–A Garda). *Geoheritage*, 5(4), 227–248. <https://doi.org/10.1007/s12371-013-0083-7>
- OTERO PÉREZ, X.L., PÉREZ ALBERTI, A. & COSTA CASAIS, M. (2022): Solos costeiros de Galicia. *XI Xornadas da Delegación Territorial da Sociedade Española de Ciencia do Solo de Galicia*. Sociedad Española de Ciencia del Suelo. Santiago de Compostela, 69 pax.
- PÉREZ ALBERTI, A., COSTA CASAIS, M. C., E BLANCO CHAO, R. (1998). Depósitos sedimentarios antigos en la costa atlántica gallega: tipología, localización y área fuente: un análisis comparativo. In GÓMEZ ORTIZ, A., SALVADOR FRANCH, F., SCHULTE, L. (COL.), GARCIA NAVARRO, A. (Eds.), *Investigaciones recientes de la geomorfología española: aportaciones a la V Reunión Nacional de Geomorfología*: 341–346. Universidade de Barcelona.
- PÉREZ ALBERTI, A. E LÓPEZ BEDOYA, J. (2004). Caracterización de las playas de Cantos y bloques (coídos) en el noroeste de la Península Ibérica. In Blanco Chao, R., López Bedoya, J & Pérez-Alberti, A. (Eds.) *Procesos geomorfológicos y evolución costera: actas de la II Reunión de Geomorfología Litoral*: 371–400. Santiago de Compostela.
- PÉREZ ALBERTI, A., BLANCO CHAO, R., OTERO, M., MACIAS GARCÍA, I. & LÓPEZ BEDOYA, J. (2009). Cambios ambientales detectados na costa de Galicia durante o Plistoceno e Holoceno e dinámica actual. In PÉREZ MUÑURIZ, FERNÁNDEZ CAÑAMERO & GÓMEZ GESTEIRA (eds.) *Evidencias e Impactos do cambio climático en Galicia*. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
- PÉREZ ALBERTI, A., TRENHAILE, A. S., PIRES, A., LÓPEZ BEDOYA, J., CHAMINÉ, H. & GOMES, A. (2012). The effect of boulders on shore platform development and morphology in Galicia, north west Spain. *Continental Shelf Research* 48: 122–137. <https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.07.014>
- PÉREZ ALBERTI, A. & TRENHAILE, A. S. (2015a). An initial evaluation of drone-based monitoring of boulder beaches in Galicia, north-western Spain. *Earth Surface Processes and Landforms* 40: 105–111. <https://doi.org/10.1002/esp.3654>
- PÉREZ ALBERTI, A. & TRENHAILE, A. S. (2015b). Clast mobility within boulder beaches over two winters in Galicia, northwestern Spain. *Geomorphology* 248: 411–426. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.08.001>